

ЭТИКА РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ЭКО

Сарвиноз Саидрасулова

студентка 2 курса лечебного факультета Ташкентской медицинской академии

Научный руководитель: **Феруза Садуллаевна Атамуратова**

к.ф.н., доцент кафедры общественных наук Ташкентской медицинской академии

АННОТАЦИЯ

В XXI веке, который по праву называют веком биотехнологий, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало одним из наиболее востребованных методов борьбы с бесплодием. Сегодня каждая седьмая пара сталкивается с проблемой невозможности естественного зачатия, и ЭКО предоставляет для них шанс на родительство. Однако широкое распространение этой методики поднимает множество вопросов, связанных с биоэтикой, религиозными взглядами и социальной значимостью. В статье анализируются основные аспекты восприятия ЭКО в обществе, а также исламские подходы и их влияние на восприятие репродуктивных технологий.

Ключевые слова: этика, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), биоэтика, право, бесплодие, донорство, эмбрион, Ислам.

Существует множество различных точек зрения, как положительных, так и отрицательных. Акушер-гинеколог Антонина Алексеевна Шорохова утверждала, что «материнское счастье есть неотъемлемое право всякой женщины» [1]. С либеральной точки зрения экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) рассматривается как средство реализации права каждой женщины на рождение ребенка.

ЭКО начало развиваться в конце XX века и уже помогло многим парам, которые столкнулись с бесплодием, обрести счастье родительства. С тех пор методика постоянно совершенствуется, становясь всё более доступной и эффективной.

Несмотря на высокую эффективность, ЭКО имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Если преимуществом искусственного оплодотворения считается: 1. Возможность стать родителями: ЭКО дает шанс обрести ребенка парам, для которых естественное зачатие невозможно. Это может стать спасением для пар, столкнувшихся с диагнозом бесплодия. 2. Поддержка здоровья женщины: Успешная процедура ЭКО позволяет женщине пройти полный процесс беременности и родов, что может положительно влиять на ее физическое и эмоциональное состояние.

То недостатки искусственного оплодотворения являются: возникновение множество этических и религиозных вопросов.

Экстракорпоральное оплодотворение, несмотря на свою эффективность, порождает множество этических вопросов, так как связано с вмешательством в естественные процессы зачатия и рождения. Эти вопросы затрагивают различные аспекты - от права женщины на материнство до прав и статуса эмбрионов.

1. Одним из самых дискуссионных аспектов ЭКО является отношение к эмбрионам. В процессе ЭКО часто создается несколько эмбрионов, из которых отбирают наиболее жизнеспособные, а остальные могут быть заморожены или утилизированы. Этическая дилемма здесь заключается в том, какой статус придается эмбриону. Некоторые считают его потенциальной человеческой жизнью, требующей уважения, что вызывает споры о том, допустима ли заморозка или уничтожение эмбрионов. Это особенно важно для мусульманских сообществ, где взгляд на эмбрион как на потенциальную жизнь имеет глубокие моральные основания [2].

2. Использование донорских яйцеклеток или сперматозоидов, а также суррогатное материнство порождают серьезные моральные и юридические вопросы. Вопрос родства и генетической связи между родителями и ребенком вызывает споры относительно того, кто считается родителем в случае использования донорских клеток. В исламском контексте использование донорских материалов не всегда приемлемо, так как это может нарушать родословные линии и семейные ценности, что идет вразрез с нормами шариата.

3. ЭКО также затрагивает права будущего ребенка, особенно если используются донорские клетки. Вопрос заключается в том, имеет ли ребенок право знать о своем генетическом происхождении, и как это может повлиять на его восприятие себя и своих корней [3].

4. С моральной точки зрения, пары, прибегающие к ЭКО, также сталкиваются с рядом дилемм. Например,

неоднократные попытки ЭКО требуют огромных эмоциональных и физических ресурсов, а неудачи могут вызывать разочарование и стресс. В некоторых случаях семьи могут оказаться в положении, когда им необходимо принять трудные решения, такие как выбор между возможностью иметь ребенка и соблюдением религиозных норм.

В Узбекистане, как и в других странах с преобладанием мусульманского населения, искусственное оплодотворение вызывает различные религиозные и этические вопросы, основанные на учениях ислама. Вот несколько ключевых моментов, которые могут считаться недостатками ЭКО с религиозной точки зрения:

- Запрещённость использования донорских материалов (сперма, яйцеклетки). В исламе строго запрещено использование донорских яйцеклеток и спермы, так как это может привести к смешению родственных линий. Ислам запрещает любые вмешательства, которые могут привести к рождению детей от неясных (посторонних) лиц, что нарушает принцип «чистоты» родословной.

- Оплодотворение за пределами брака. ЭКО, приводящееся с использованием донорских клеток или при отсутствии мужского партнёра (например, если оплодотворение проводится в условиях, когда супруги по каким-то причинам не могут быть вместе), может рассматриваться как нарушение исламских норм о семье и браке. В исламе особое внимание уделяется соблюдению семейных ценностей, и любые методы, которые могут привести к «порочному» происхождению ребёнка, воспринимаются с осуждением.

- Нарушение принципа «никях» (брака). ЭКО нарушает концепцию брака в исламе. В случае если технология ЭКО используется вне брака, например, для одиноких женщин или вдов, это противоречит религиозным нормам, так как в исламе рождение ребёнка должно происходить в рамках законного брака.

- Множественная имплантация и аборт. В случае, если во время ЭКО имплантируется несколько эмбрионов, и позднее возникает необходимость в аборте (например, из-за угрозы для здоровья женщины или других причин), это может восприниматься как нарушение исламских принципов о защите жизни. В исламе жизнь, даже на ранней стадии, считается святой, и аборт допускается только в строго ограниченных случаях, например, если существует угроза жизни матери.

- Этические проблемы с эмбрионами. Использование эмбрионов в процессе ЭКО (например, замораживание

лишних эмбрионов) также вызывает вопросы. Некоторые ученые и духовные лидеры ислама считают, что это может быть нарушением прав эмбриона, ведь в исламе жизнь начинается с зачатия, и эмбрионы не должны использоваться или уничтожаться без веских оснований.

- Сомнения в чистоте процесса. Ещё одним аспектом является недовольство, которое вызывает техническая и искусственная природа самого процесса ЭКО. В некоторых кругах ислама есть мнение, что вмешательство в естественные процессы природы и использование технологий для манипуляций с репродукцией противоречит Божьей воле и его замыслу о семье и деторождении.

Однако, несмотря на научные достижения, тема ЭКО вызывает значительные дискуссии, особенно в странах с мусульманским большинством, где нормы ислама формируют общественные и личные ценности. В мусульманской традиции вопрос репродуктивных технологий рассматривается через призму этики, моральных принципов и религиозных предписаний. Некоторые исламские ученые поддерживают ЭКО в рамках допустимого, если процедура проводится для супругов, соблюдается право каждого из них, и не используются донорские материалы, поскольку в исламе генетическая связь между родителями и ребенком считается важным условием.

REFERENCES:

1. Kazakov. Эссе по биоэтике на тему Взгляды на искусственное оплодотворение// <https://rm.coe.int/kazakov/16808c8c36>
2. Шармин Ислам. Этика вспомогательной репродуктивной медицины. Сравнительный анализ западной светской и исламской биоэтики// <https://iiit.org/wp-content/uploads/Ethics-of-Assisted-Reproductive-Medicine-Russian.pdf>
3. Ветров В.А. Редукционизм в восприятии генетических исследований // Научно-исследовательские исследования. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reduktsionizm-v-vospriyatii-geneticheskikh-issledovaniy>
4. Мухамедова З. М. Исламская биоэтика в историческом аспекте // Сайт Ташкентской Медицинской Академии: www.gram.uzsci.net. – 2005.
5. Сарвиноз Гайратжон Кизи Рахманова, Феруза Садуллаевна Атамуратова. Биоэтические вопросы экстракорпорального оплодотворения // Academic research in educational sciences.

